

«СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ», ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ

Джураев Мирджалал Кахрамонович

**Бухарский инженерно-технологический институт, ассистент
кафедры «Электромеханика и технологии».**

Камалов Камал Малик угли

**Бухарский инженерно-технологический институт
Студенты кафедры «Электромеханика и технологии»**

Аннотация «Синхронные машины — это машины переменного тока, подобные асинхронным машинам. Синхронные машины используются и как генератор, и как двигатель. Наша цель - развивать учебный процесс, организовывать уроки, обучать надежной работе электрических машин.

Ключевые слова: Синхронные машины, конструктивная схема ротора, постоянная частота вращения, ток намагничивания, турбогенераторы, автоматы подмотки, реактивная мощность

[.jorayev159@mail.ru](mailto:jorayev159@mail.ru)

**Mavzu: “Sinxron mashinalar” mavzusi o’qitishda innovatsion
metodlar.**

**Jo’rayev Mirjalol Qahramonovich. Buxoro muhandislik-texnologiya
instituti “Elektr mexanikasi va texnologiyalari” kafedrasi assistenti.**

**Kamolov Kamol Malik o’g’li Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
“Elektr mexanikasi va texnologiyalari” kafedrasi talabalari.**

Annotatsiya “Sinxron mashinalar asinxron mashinalar kabi o’zgaruvchan tok mashinalari hisoblanadi. Sinxron mashinalar ham generator, ham dvigatel sifatida ishlatiladi. Ta’lim jarayonini rivojlantirish dars mashg’lotlarini tashkil qilish, elektr mashinalariga nisbattan ishonli ishlashini o’rgatish maqsadimizdir

Kalit so'zlar: *Sinxron mashinalar, rotor konstruktiv tuzilishi, o'zgarmas aylanish chastota, magnitlovchi oqim, turbogeneratorlar, avtomatik uzi yozar kurilmalar reaktiv kuvvat.*

jorayev159@mail.ru

Topic: "Synchronous machines" topic, innovative methods in teaching.

Abstract "Synchronous machines are alternating current machines like asynchronous machines. Synchronous machines are used both as a generator and as an engine. Our goal is to develop the educational process, organize lessons, and teach the reliable operation of electric machines.

Key words: *Synchronous machines, rotor structural structure, constant rotation frequency, magnetizing current, turbogenerators, automatic winding devices, reactive power.*

jorayev159@mail.ru

Синхронные машины - это машины переменного тока, такие как асинхронные машины. Синхронные машины используются как генераторы и двигатели. В электроснабжении в качестве основного источника электроэнергии используются синхронные генераторы. Синхронные генераторы приводятся в действие паровыми, газовыми и гидравлическими турбинами. В первом случае их называют турбогенераторами, а во втором - гидрогенераторами. Мощность синхронных генераторов на электростанциях достигает 1200 МВт. Мощности синхронных генераторов в автономных электростанциях не очень велики, они запускаются с помощью дизелей или газовых турбин.

Синхронные двигатели имеют постоянную частоту вращения и применяются в тех случаях, когда не требуется регулировка скорости. Синхронные двигатели имеют большую мощность и используются на предприятиях для запуска механизмов насосов, компрессоров, вентиляторов

и других устройств. Автоматические саморезы, автоматические часы и другие отрасли промышленности, где требуется одинаковая скорость вращения, используют разные синхронные двигатели.

Синхронные машины также могут работать на разных реактивных мощностях, в отличие от асинхронных машин. Они дают возможность улучшить коэффициент мощности предприятий. На крупных предприятиях в рабочем режиме устанавливаются специальные станки. Они обеспечивают реактивную мощность в сеть. Эта мощность потребляется асинхронными двигателями. Эти машины называются асинхронными компенсаторами.

Синхронные двигатели имеют постоянную частоту вращения и применяются в тех случаях, когда не требуется регулировка скорости. Синхронные двигатели имеют большую мощность и используются на предприятиях для запуска механизмов насосов, компрессоров, вентиляторов и других устройств. Автоматические саморезы, автоматические часы и другие отрасли промышленности, где требуется одинаковая скорость вращения, используют разные синхронные двигатели.

Синхронные машины также могут работать на разных реактивных мощностях, в отличие от асинхронных машин. Они дают возможность улучшить коэффициент мощности предприятий. На крупных предприятиях в рабочем режиме устанавливаются специальные станки. Они обеспечивают реактивную мощность в сеть. Эта мощность потребляется асинхронными двигателями. Эти машины называются асинхронными компенсаторами.

Рисунок 1. По строению ротора он подразделяется на роторы с

видимыми полюсами (рис. 1, а) и невидимыми полюсами (рис. 1, б).

Невидимый полюсный ротор изготовлен из специальной стали. Клинья фрезерованные. Клинья составляют примерно 2/3 ротора. На них размещают катушки и формируют пару полюсов (rk1). Их вал расположен горизонтально и используется в турбогенераторах. Скорость вращения вала 3000 об/мин.

Синхронные двигатели с частотой вращения 3000 об/мин и компенсаторами выпускаются горизонтальными. Их ротор имеет невидимую полярность. На частоте от 100 до 1000 об/мин это хорошо видно.

Сигнализация питается от генератора постоянного тока. Этот генератор размещен на валу ротора синхронной машины. Через щетки к кольцам, установленным на валу, подается постоянный ток (рис. 2).

Катушки возбуждения создают стационарный магнитный поток F_0 относительно ротора (рис. 3). Он изменяется по синусоидальной кривой между статором и ротором. При вращении ротора магнитный поток вращается вместе с ним и периодически пересекает обмотки статора, индуцируя в нем трехфазный ВЭП.

Рис. 2 К кольцам, установленным на валу, через щетки подводится постоянный ток.

$$E_{\Phi} = E_{\psi} = 4,44 f w K_{\psi} \Phi_0 \quad (1)$$

где w — число витков в фазе статора, K_{ψ} — коэффициент обмотки.

Основные характеристики синхронного двигателя. Основной особенностью синхронных двигателей является то, что они могут работать за счет потребления прямого тока, то есть двигатель компенсирует реактивную мощность других потребителей энергии и увеличивает коэффициент мощности всего предприятия. В синхронных двигателях, как и в генераторах, изменение реактивной мощности, т. е. $\cos \varphi$, достигается регулировкой тока возбуждения. При токе возбуждения, соответствующем нормальному возбуждению, $\cos \varphi = 1$. Уменьшение тока возбуждения вызывает появление отстающего (индуктивного) тока в статоре, а увеличение тока возбуждения вызывает образование прямого (емкостного) тока в статоре перевозбужденного двигателя. Преимущество синхронных двигателей в том, что они менее чувствительны к изменениям напряжения питающей сети, чем асинхронный двигатель. Синхронные двигатели нельзя запускать напрямую подключенными к сети, так как при включении обмотки статора в сеть создается вращающееся магнитное поле, а ротор не движется. Поэтому для запуска двигателя необходимо сначала привести частоту вращения ротора к синхронной частоте или частоте, близкой к ней. В настоящее время широко используется асинхронная инициализация SD. Обмотка двигателя подключается к трехфазной сети и заводится так же, как и короткозамкнутый ротор АД. Когда двигатель достигает частоты, близкой к синхронной частоте, обмотка возбуждения подключается к сети постоянного тока и двигатель переходит в синхронное состояние, то есть частота ротора увеличивается до синхронной частоты.

Рисунок 3. Методика обучения в интерактивном стиле

В интерактивном обучении лекция и практика рассматриваются как части целого урока, и это определяется взаимодействием между учителем и учеником и уровнем активного участия учащихся в ходе урока. Известно, что если на традиционных лекциях обеспечивается активность преподавателя, то на практических занятиях необходима активность студента. В интерактивном стиле от учителя требуется умело переходить от одного взгляда на уровень взаимодействия ученика и учителя к другому в зависимости от темы в ходе урока. Процесс лекций в интерактивном стиле

можно условно разделить следующим образом в зависимости от цели и задачи темы и потребностей обучающихся:

Под интерактивными методами обучения подразумевают совокупность инновационных педагогических методов и систему технических средств, направленных на то, чтобы сделать учащегося активным участником процесса обучения.

В интерактивном обучении учащийся слушает, читает, видит, записывает предоставленную информацию, задает вопросы по теме, свободно высказывает свое мнение, выполняет практические задания и соотносится со своим жизненным опытом, что необходимо для формирования теоретических знаний и практических навыков. на предмет.

Adabiyotlar ro'yxati.

M.F. Horstemeyer Multiscale Modelling: A Review. – в книге Practical Aspects of Computational Chemistry: Methods, Concepts and Applications редактор(ы): Jerzy Leszczynski, Manoj Shukla. –Springer, 2009, стр. 87-137

P. Lethbridge Multiphysics Analysis. - The Industrial Physicist, № 4, 2004. с. 26-29

B. Jenkins Создание возможностей для компьютерного моделирования физических процессов и инженерного анализа. - CAD/CAM/CAE Observer #2 (54) / 2010 ч. 2 с 40-45

S.Zaynobiddinov, M.Tulkinov, B.Kuchqarov. (2022). “Development of effective methods of teaching theoretical electrotechnics”. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 431-437.

Marius Rosu, Ping Zhou, Dingsheng Lin, Dan Lonel, Mircea Popescu, Frede Blaabjerg, Vandana Rallabandi, David Staton, “Multiphysics simulation by design for electrical machines, power electronics, and drives”, 2018, p.306

B.X.Shaymatov, B.S.Abdullaeyva, M.Q.Jo'raev, “Elektr mashinalari”, Buxoro:

BMTI, 2022 y.-209 b.

J.S.Salimov, N.B.Pirmatov, “ElektrMashinalari” O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. - 408 b.

B.X.Shaymatov, I.I.Xafizov, M.B.Xolmurodov, T.A. Sattorov «Elektr mashinalari»fanidan darslik.Buxoro:BuxMTI, 2019 y.673 bet.

M. Q. Jo'rayev, F. J. Xudoynazarov “Elektr mashinalari” fani taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari Maqola. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-1184-1190

Shaymatov B.X. Xafizov I.I. Xolmurodov M.B.,Sattorov T.A., Darslik-“Elektr mashinalari” Buxoro.: “Sadridin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2021.635.b

Jo'rayev M. Q. ”Oliy ta'lim muassasalarining elektr energetika yo'nalishi talabalariga elektr mashinalari fanini hozirgi kunda o'qitish tahlili”. Toshkent 2021 1–son 18 bet

Jo'rayev M. Q. “Elektr yuritmalari tezligini rostdash usullari” Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Buxoro 2021, № 5 114 bet

Development of teaching methods in the field of "electrical machines" using new pedagogical technologies 1Jorayev M. K, 2Husenov D. R, 3Sharopov F.K. International Engineering Journal For Research & Development 584-586 p

Jo'rayev, M. Q., & Xudoynazarov, F. J. (2021). “Elektr mashinalari” fani Taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari. Academic Research in Educational Sciences, 2(11), 1184-1190. doi:10.24412/2181-1385-2021-11-1184-1190 bet

15.Azizxujaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: Chulpan.2013. – 200 bet.

16. Jurayev Mirjalol Kahramonovich SOFTWARE ANALYSIS OF

ELECTRIC MACHINE SCIENCE ISSN: 2776-0960 Volume 3, Issue 1 Jan., 2022 143 | P a g e

17. Jo'rayev M.Q. Dunyoda yadro energetikasi taraqqiyoti rivojlanishini amaliy ahamiyatining inavasion texnologiyalardagi bosqichlari. Maqola №12(79) soni (dekabr, 2020).

18. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni www.lex.uz

19. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-noyabr "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora – tadbirlari to'g'risi"dagi PF-6108 farmonida www.lex.uz

20. Gafforov K.K., Hafizov Kh.I., Research of processes of implantation of ions in monocrystal GaAs (001) on purpose increase in efficiency of solar elements, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING 2019-I ISSN 2181-9750, P.51-58

21. Khafizov I.I., Khaitov B.B., The investigation of ions implantation processes into a single-crystal GaAs(001) in order to increase the efficiency of the solar cells, MODERN SCIENCE International scientific journal №02, 2017, Founder and publisher: "Strategic Studies Institute" LLC., Moscow, 2017, P.43-46.

22. Khafizov .Islom, Gafforov Komil, Muxammedov Shuxrat, Jurakulov Abdullo , Energy saving when using a variable frequency drive in pump installions, Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 12, 2020. p 99-102

23. Islom Khafizov, Komil Gafforov, Bakhodir Oblokulov, Aziz Azimov, Elimination of energy losses in pumping installations by means variable frequency drive., International Engineering Journal For Research & Development.2020. Vol.5 Issue 3

24. Хафизов И.И., Шарипов Ш.Н., Худойназаров Ф.Ж., , Саноат корхоналарида зарарли газ ва чанглардан тозаловчи энергия самарадор электр филтрларнинг қўлланилиши, Вухоро davlat universiteti ilmiy axboroti 2020/2 (78) 28-376